

(GT7 - Territórios da Memória)

A MEMÓRIA COMO UM BALIZADOR DA CONSTRUÇÃO NARRATIVA DA CIDADE DE MARAVILHA - SC

Mestrando Carlos Eduardo Rodrigues (UFFS)

Resumo

Em todas as cidades encontra-se a presença de mitos fundadores, tradições inventadas que se ligam com o passado, sendo elas lembradas no presente, para justificar um nome ou uma prática realizada. O artigo busca analisar como a memória coletiva do município de Maravilha, localizado no Oeste catarinense, influenciou na criação e na circulação de narrativas que constroem uma identidade da cidade e de seus munícipes. Essa identidade - criada através de mitos fundadores que surgiram tempos depois de sua colonização - reafirmada diariamente pela imprensa, pela sociedade e pelo setor político contribuiu para um silenciamento de fatos violentos e de desigualdades sociais que possam vir a manchar uma figura imagética criada e fomentada por essas tradições inventadas. O texto foi construído a partir da movimentação literaturas sobre os temas, com o objetivo de refletir como essas memórias de eventos ruins são colocadas nas sombras da memória coletiva através das tradições inventadas.

Palavras-chave: memória; colonização; mito fundador; tradição inventada..

Abstract

In every city, there is the presence of founding myths, invented traditions connected to the past, which are recalled in the present to justify a name or a practice. This article seeks to analyze how the collective memory of the municipality of Maravilha, located in the western region of Santa Catarina, influenced the creation and circulation of narratives that build the city's identity and that of its residents. This identity—created through founding myths that emerged long after its colonization—reinforced daily by the press, society, and the political sector, contributed to the silencing of violent events and social inequalities that could tarnish the image created and nurtured by these invented traditions. The text was constructed based on the literature surrounding these themes, with the aim of reflecting on how these memories of negative events are placed in the shadows of collective memory through invented traditions.

Key-words: memory; colonization; founding myth; invented tradition.

INTRODUÇÃO

A cidade pode ser definida como um espaço construído e organizado, que possui um poder regulador político, religioso e moral, que guiam as relações sociais ali presentes. Desta forma, é possível afirmar que há um código de conduta ou modelo de como deve ser o cidadão,

que guia as ações dos integrantes. Sendo assim, afirma Sandra Pesavento (2007), o ambiente urbano, seja o físico e o social, é a obra máxima do ser humano, que está sempre em mudança, pois uma cidade não para nunca, sempre surgem novas cidades e novas relações por fruto da ação ou da imaginação humana. Essa concepção de urbano foi definida nas décadas de 1960, 1970 e 1980 sob forte influência de uma história econômico-social com inspiração no materialismo histórico, olhando para a cidade apenas como um lugar de dimensão espacial, onde se realizava a produção e as relações capitalistas, com toda uma exploração de mão de obra e de dominação daqueles que possuíam os meios de produção. Entretanto, ao longo da década de 1990 a História Cultural abordou de forma diferente a urbe, considerando não mais com um olhar de dimensão espacial, mas como um objeto de reflexão, considerando as relações sociais existentes, sendo assim, um local de sociabilidade, que vai além da materialidade urbana como representação e que vê a população ali presente como forma de compor aquele lugar também. Desta forma, essa organização atribui valor para a cidade, construindo com base na conduta e no discurso criado sobre a urbe uma imagem mais valorizada, presente no pensamento daqueles que compartilham o discurso. É desta maneira que se criam os mitos fundadores, as suas lendas, os heróis, é assim que por meio desse discurso o passado da urbe é inventado ou moldado. De acordo com Cláudio Carle e Flávia Segat,

As alegorias são como emblemas e dependem de narrativas para serem entendidas em seus significados. As cidades são arbitrarias e alegóricas nas suas representações. As narrativas das cidades, materiais ou imateriais, são apresentadoras de suas mitologias, as quais são formas narradas de valores e premissas da existência em grupo, na cultura. (2022, p.265)

Essas alegorias criadas, são sempre trazidas para o presente por meio da evocação daquilo que foi definido por Loiva Félix (2002)¹ como memória coletiva, que são memórias sociais, definidas pelos grupos sociais, nas quais se definem a coesão desse grupo, que por sua vez se encarrega de sempre atualizar/relembrar essas memórias para se manterem vivas. Ao

¹ Ver: FÉLIX, Loiva Otero. **Política, memória e esquecimento**. In: TEDESCO, João Carlos (org.). **Usos de Memórias**. Passo Fundo: Upf, 2002. p. 13-39.

realizar essa evocação, a cidade do passado é construída no presente, por meio da memória dos indivíduos, revelando assim os diversos tempos existentes na urbe, sendo eles muito além do que apenas o desgaste apresentado pelos edifícios já corroídos pelo tempo. Essa diversa temporalidade está atrelada também aos locais físicos desta urbe, que ganham um tempo específico a partir do olhar que o indivíduo emprega a aquele local, sendo assim os espaços físicos da cidade possuem diferentes significados que são reafirmados a partir das memórias que cada sujeito carrega, ou são atribuídos por um grupo que cria uma memória coletiva que é frequentemente lembrada e reafirmada.

A construção do passado através do presente pode ser notada nos edifícios, nas estruturas e nos projetos públicos, nos quais reforçam ainda mais o passado inventado. Desta forma, projetam também o seu futuro, a partir dessa relação de espaço-tempo, criando no presente uma identidade daquele local e daquela população, gerando assim um pertencimento para aquele habitante e um slogan para a cidade, que serve para fins econômicos e culturais. A construção da cultura está atrelada também a arquitetura da urbe, pois a cultura seria produto da arquitetura daquele local, como afirma Paul Scheerbarth, em seu livro *Glasarchitektur* (Arquitetura de Vidro), “Nossa cultura é, de certo modo, um produto de nossa arquitetura. Se quisermos elevar a nossa cultura a um nível mais alto, então somos obrigados [...] a transformar nossa arquitetura.”² Há na urbe uma memória coletiva, sendo ela compartilhada por diferentes inconscientes coletivos, que pertencem a diferentes culturas e etnias, com mitos e símbolos próprios. Porém, essa pluralidade de grupos são construtores da urbanidade e compartilham de uma mesma memória coletiva, que muitas vezes é anterior a eles. Essa ligação se dá pois “haveria uma estrutura de correlação entre a pessoa individual e o fato coletivo, já que o indivíduo cria amarrações cronológicas para a explicação do passado na perspectiva de construção de um universo muito mais amplo, ligado à memória do povo que a ele pertence.”³. A partir disso, é possível pensar que a memória do indivíduo está sempre em construção, que o passado da urbe se monta no presente, essa construção coletiva de memória também está se

² SCHEERBART, 1914, apud SELIGMANN-SILVA, 2016, p.34.

³ CARLE; SEGAT, 2022, P. 267.

formando e implicando na formação individual de cada um. Sendo assim, é possível compreender a cidade como um lugar de memória em movimento, já que há temporalidades diversas, que se ligam com o passado, que está sempre sendo construído a partir dos interesses dos sujeitos no presente.

Nas cidades da região oeste de Santa Catarina é possível notar construções de um passado inventado, de narrativas que são reafirmadas no presente, nas quais em sua maioria valorizam o colonizador branco de origem europeia, com orientação religiosa cristã. Sendo valorizada também a sua conduta como cidadão que trabalha muito para o desenvolvimento da sociedade, cuida de sua família e zela a sua religião, sendo esse um exemplo a ser seguido pelos demais. Essa construção colocando o europeu como o indivíduo a ser copiado e a cultura a ser valorizada, se dá pelo processo de formação de todas as cidades que pertencem essa faixa do estado, já que todas possuem colonização por empresas que vendiam os lotes de terra em sua maioria para famílias com descendentes europeus vindos das colônias velhas do Rio Grande do Sul. É importante salientar que a maior parte dessas cidades oestinas tiveram sua colonização e formação a partir da década de 1940, momento em que havia um fluxo de migração dessas famílias, em grande parte, formadas de segundas e terceiras gerações de italianos, alemães e poloneses, que haviam migrado para o Brasil nos anos anteriores. O mito fundador do homem branco, europeu e explorador é renovado até o presente, por meio de músicas locais, monumentos em homenagem a essas pessoas e pela literatura produzida por escritores locais, que aglutinam informações do senso comum sobre a cidade em um livro, normalmente intitulado de “História de...”, PESAVENTO trata desses livros como:

São antigas, contudo, as chamadas ‘histórias de cidades’, muitas delas feitas ‘de encomenda’, em que alguém é convocado a escrever e se dispõe a reunir dados sobre uma urbe e a ordená-los, dando a ver um tempo de origens, um acontecimento fundador, acrescido da poesia de uma lenda, por vezes, e freqüentemente de uma saga ocorrida nas épocas mais recuadas, realizada pelo povo fundador guiado por suas lideranças.⁴

⁴ (2007, p. 12).

O texto trata da cidade no extremo oeste catarinense, chamada Maravilha, que foi colonizada no início da década de 1950, por uma colonizadora, a Companhia Territorial Sul Brasil, empresa que vendeu os lotes. A empresa também foi uma das responsáveis pela extração madeireira na região, em vista que no Rio Grande do Sul, as árvores Araucárias não existiam mais com tanta abundância quanto no lado catarinense. A cidade possui dois mitos fundadores importantes para a sociedade local, o primeiro está presente em seu nome e o segundo está no slogan da cidade: "*Maravilha, cidade das crianças*", título que foi reconhecido nacionalmente pelo governo federal em 2012, pela presidenta Dilma Rousseff, através do Projeto de Lei nº 12.596, de autoria do deputado federal Onofre Santo Agostini. Em ambos os casos, como todo mito fundador, a narrativa foi construída posteriormente à sua origem. O texto busca uma reflexão sobre como essa memória coletiva criada posteriormente a colonização da cidade, serve como um balizador das narrativas sobre o município. Portanto, como esse discurso constrói uma figura imagética da urbe, sendo ela positiva, com isso através desta construção as memórias sobre eventos trágicos ou fatos desagradáveis da sociedade são colocados nas sombras dessa memória coletiva. Para a construção do texto foram utilizadas literaturas sobre os temas. Além disso, são utilizados dois livros sobre a história da cidade que são *Maravilha: sua terra, sua gente, sua história*, do historiador local Francisco Gialdi e *História da colonização de Maravilha*, escrito pelo advogado sul-riograndense radicado em Maravilha, José Isaac Pilati.

MITOS FUNDADORES COMO NARRATIVAS OFICIAIS

Em todas as cidades ou organizações de pessoas encontra-se a presença de mitos fundadores, tradições inventadas que se ligam com o passado, sendo elas lembradas no presente, para justificar um nome ou uma prática realizada. Segundo Marilena Chauí⁵,

Se também dizemos mito fundador é porque, à maneira de toda *fundatio*, esse mito

⁵ Ver: CHAUI, Marilena de Souza. **Brasil: mito fundador e sociedade autoritária**. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo. 2000, p.6.

impõe um vínculo interno com o passado como origem, isto é, com um passado que não cessa nunca, que se conserva perenemente presente e, por isso mesmo, não permite o trabalho da diferença temporal e da compreensão do presente enquanto tal. (grifo do autor)

A filósofa vai de encontro ao historiador Eric Hobsbawm, que chama esses repasses de narrativa ou práticas de *tradição inventada*. Hobsbawm diz que essas tradições são aceitas por meio da repetição, nas quais dão continuidade do passado no presente, utilizando sempre de um repertório histórico que seja apropriado para a construção. Segundo Hobsbawm,

Por “tradição inventada” entende-se um conjunto de práticas, normalmente reguladas por regras tácita ou abertamente aceitas; tais práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam inculcar certos valores e normas de comportamento através da repetição, o que implica, automaticamente, uma continuidade em relação ao passado. Aliás, sempre que possível, tenta-se estabelecer continuidade com um passado histórico apropriado. (2008, p.9)

Sendo assim, essas tradições são invariáveis pois assumem caráter de repetição, estando ligadas a um passado histórico apropriado, no qual é usado como forma de legitimação, por meio da associação de elementos antigos que possuem significados para tal sociedade. A cidade de Maravilha, carrega em seu nome uma alegoria construída para realçar a beleza atribuída à cidade. Segundo o mito de origem, o nome da cidade está atribuído à história da primeira impressão que os colonizadores tiveram no momento em que avistaram a quantidade de Araucárias. Conta o mito, que ao chegar na região foi proferida a seguinte frase: "que MARAVILHA!!! É uma MARAVILHA!!", estando eles se referindo à beleza verde, no território dominado por Araucárias.

O território onde hoje fica a cidade foi colonizado pela Companhia Territorial Sul Brasil, a empresa possuía terras do extremo oeste adquiridas da falida Empresa Construtora e Colonizadora Oeste Limitada, sendo oficializada a venda das terras ainda em 1925. A colonizadora tinha o escritório central em Porto Alegre, possuindo em cada localidade de colonização uma filial, para que assim pudesse coordenar os negócios mais de perto. Após a Segunda Guerra Mundial, o oeste de Santa Catarina ganhou maior centralidade nos interesses capitalistas de exploração da madeira nativa e de ocupação dessa faixa do território catarinense,

através da fundação de novas cidades. A nova onda migratória do Rio Grande do Sul e a exportação de madeira para a Argentina e Uruguai aflorou a velha ideia de ampliar mais a colonização rumo às cabeceiras do Rio Iracema, onde segundo a obra de José Isaac Pilati, “aquela mancha de pinheiros seculares deliciava os olhos da Companhia.”⁶. Com isso, em novembro de 1948, a Sul Brasil enviou uma campanha de 20 pessoas, com o intuito de realizar o reconhecimento da região e observar as árvores Araucárias, com o objetivo de instaurar uma madeireira para a extração, com isso, exportar e vender tábuas para os futuros moradores, gerando, junto com construções enormes de madeira, a ideia de progresso, “tão importante para atrair compradores e colonos.”⁷. Esse reconhecimento da localidade, é chamado pelos autores da história oficial da colonização, de *Expedição dos 20*, devido a quantidade de pessoas envolvidas. O processo de emancipação se apoiou muito no desenvolvimento na cidade baseado na forte economia agrícola, no comércio e na indústria madeireira desenvolvida. Com isso, o Distrito teve um desenvolvimento de destaque perto dos demais distritos que haviam na região. Sendo assim, em julho de 1958, Maravilha tornou-se município, portanto emancipada. Algo importante para ser realçado, é que durante todos os anos, desde a chegada para reconhecimento até a emancipação política, a Companhia Territorial Sul Brasil esteve presente, vendendo lotes e extraíndo madeira. A Sul Brasil, se desligou da cidade de Maravilha somente no final da década de 1980.

A História Pública da cidade foi construída em volta das alegorias sobre o nome e da origem do título. O processo de colonização possui um investimento discursivo a respeito da identidade étnica dos povos que colonizaram a região, sendo lembrado apenas dos homens e mulheres brancos de origem germânica, italiana e polonesa, tendo uma valorização de sua herança cultural, excluindo as contribuições culturais dos caboclos e indígenas que fizeram parte da constituição da cidade. Nos livros produzidos sobre história da cidade, esses povos são lembrados, porém apenas com registros de passagens pela cidade, enaltecendo até mesmo um não protagonismo e com viés até de uma desqualificação desses indivíduos, como é possível

⁶ (1991, p. 56-57).

⁷ (PILATI, 1991, p. 57).

ver nesses trechos retirados da obra *Maravilha: sua terra, sua gente, sua história*:

Quando da colonização do Município de Maravilha, aqui não havia tribos de índios com suas tabas, contendo ocas, a ocará e a caiçara, Já estavam “catequizados”, usavam roupas confeccionadas pelos homens “civilizados” e submissos ao “império” dos brancos.

[...]

Quanto ao relacionamento - **já que os índios aceitavam sua inferioridade** - não se tem notícias de belicosidade ou que tenha havido famílias trucidadas pelos índios.

[...]

Os índios frequentavam o comércio dos brancos, assimilando sua civilização. **Seu desaparecimento era considerado como uma vantagem, uma vez que se mostravam inaptos para o desenvolvimento.** (2003, p. 72-73. grifo nosso)

Nos trechos é possível ver a ideia de não civilidade do indígena, sendo colocados como inferiores e inaptos ao desenvolvimento que no caso estaria ligado a presença dos brancos de família descendente da Europa. O historiador também diz que não haviam aldeias indígenas na cidade e que só há registros da passagem dessas pessoas. Na outra obra, usada como fonte dessa pesquisa, o autor José Isaac Pilati não cita indígenas, dando enfoque apenas na contribuição dos colonizadores brancos. Em relação aos caboclos, Gialdi apresenta uma narrativa em que diz que não haviam muitos caboclos na região onde é compreendida a cidade e com isso não houve questões de conflitos registrados entre a Companhia Sul Brasil e essa população. No livro de José Pilati, o autor descreve o contato que os colonizadores tiveram com caboclos na Expedição dos 20, ele os trata como foras da lei, pessoas foragidas da justiça, que usavam esse território como esconderijo⁸.

Uma narrativa bastante difundida na região é a ideia do trabalhismo. A narrativa consiste que aquele local tem progresso se houver trabalho e sacrifício daquela população. Esse viés de progresso através do trabalho e sacrifício está ligado às concepções cristãs reformadas, em que a valorização do trabalho está além do bem material, é visto como uma missão divina

⁸ “Em certo momento, pela tarde, apareceram dois indivíduos estranhos, armados e vestindo calções de pele de animais. Houve tensão, mas os dois logo se afastaram, sem nada dizer. Realmente, aquela zona era habitada por **foragidos da justiça** do Rio Grande, tendo sido famosos Zeca Vacariano e seu bando. Havia **gente daquela estirpe**, soube-se depois, morando na altura do Irajá; mas, com a aproximação dos pioneiros, seguiram todos na direção do Paraná.” (PILATI, 1991, p. 60. grifo nosso)

para chegar no paraíso⁹. Sendo assim, a população, em sua maioria cristã, ainda carrega esses preceitos nas vidas contemporâneas. Não se pode esquecer que há também uma propagação do valor do trabalho nas políticas e no discurso de Getúlio Vargas durante as duas passagens no governo nacional¹⁰.

Como anteriormente já citado, Maravilha carrega em seu nome um significado que é orgulhosamente realçado pela sociedade. De acordo com o senso comum, este homem, ao chegar num ponto geograficamente elevado da cidade, esse ponto atualmente é chamado de “Morro do Seminário”, uma extensão da Avenida Araucária, onde no início da localização havia o seminário da cidade e que hoje possui lotes de terra para a venda. Naquela época, o trabalhador da Sul Brasil teria se encantado com a beleza da copa das árvores Araucárias. O legado oral transmitido é que esse homem seria um caçador vindo do Rio Grande do Sul para a região. Desta forma, fica atribuída a razão do nome exclusivamente à beleza do local, tendo como sua mata de Araucária o chamativo principal. Entretanto, essa explicação do nome, baseada na História Oral, acaba gerando problemas, pois a Companhia Territorial Sul Brasil empregou aquilo que foi chamado de *Expedição dos 20*. Sendo assim, fica refutada a ideia de que o homem a proferir a expressão que deu nome à cidade seria apenas um caçador. A beleza da sequência uniforme da copa dos pinheiros, formando um verde encantador é indiscutível, porém podemos refletir sobre um duplo sentido na expressão proferida por aquele homem. É importante lembrar que a Companhia, assim como de costume, fazia uma exploração madeireira. Desta forma, há registros que podem indicar um significado dúbio para essa atribuição do adjetivo de “maravilha” para a localidade. Francisco Gialdi, em seu livro, traz o seguinte trecho: “Ao encontrarem-se com o Dr. Leal no escritório de Passarinhos (Palmitos), disseram-lhe que, onde estavam fazendo a medição, na mata virgem, adiante de Cunha Porã, **era um lugar sedutor**, e sugeriram-lhe o nome de ‘Maravilha’.”¹¹. Na obra de José Pilati também é possível ver afirmações que indicam o real significado da exclamação:

⁹ Ver: HASS, Monica. **O linchamento que muitos querem esquecer**: Chapecó, 1950-1956. 3. ed. Chapecó: Argos, 2013, p. 56-57.

¹⁰ Ver: GOMES, Angela Maria de Castro. **A invenção do trabalhismo**. 3. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2005.

¹¹ (GIALDI, 2003, p. 120. grifo nosso)

Novos fluxos migratórios do Rio Grande do Sul e a **incrementação da exportação de madeiras** para a Argentina e Uruguai tornavam, economicamente, oportuno e viável o antigo plano de avançar a colonização até as cabeceiras do Iracema, onde **aquela mancha de pinheiros seculares deliciava os olhos da Companhia.**

[...]

A proposta da Sul Brasil era interessante, porque os pinhais do lado gaúcho não estavam longe do fim e a transferência para o lado catarinense, ainda que para a região mais inóspita, não alteraria o roteiro da exportação, para o mesmo mercado argentino e uruguaio, através das mesmas balsas e do mesmo rio - o Uruguai... (PILATI, 1991, p. 56-57. grifo nosso)

Com esses trechos é possível concluir que a exclamação até poderia ter ligação com a beleza da vista, entretanto, o que realmente era uma “maravilha” foi a quantidade de oportunidades de se lucrar com aquelas árvores e com a região, pois a Sul Brasil enxergou naquela mata virgem a possibilidade de aliviar um pouco a extração madeireira do Rio Grande do Sul. O discurso criado tinha e tem intuito de aliviar e romantizar o nome, para diminuir o dano ambiental causado com a exploração, que reduziu a quantidade de Araucárias originais na cidade. Como forma de “aliviar a culpa”, fomentar o discurso e uma possível imaginação fértil dos moradores, os homens que projetaram a cidade deram o nome para a via pública onde se localizavam as árvores vistas, de Avenida Araucária.

O nome Maravilha, também tem função de propaganda, que serve nos dias atuais e serviu durante a colonização como forma de atrativo para a venda de lotes e de investimento externo. Isso intensificou-se quando a urbe ganhou o título de Cidade das Crianças, em âmbito federal, porém essa nomenclatura é carregada entre os viajantes e moradores desde a década de 1950, entretanto só foi oficializada municipalmente em 1970, com a Lei nº 334. O boato entre as pessoas sobre esse título começou, segundo as informações presentes nos Projetos de Lei, no desfile cívico de 7 de setembro do ano de 1954, onde foi registrado um número elevado de crianças, todas uniformizadas. Há relatos também de que ao final dos turnos de aula, as calçadas ficavam lotadas de crianças, fato que deixava os viajantes admirados. Para fazer jus a esse título, o poder público, nos dias atuais, promove diversos eventos e atrações e procuram criar espaços de entretenimento infantil. Além disso, há uma preocupação especial com a educação, pois a cidade possui um número razoável de escolas estaduais e municipais. Além

disso, há uma quantidade elevada de creches e um cuidado com o transporte público desses estudantes. Todavia, voltando ao título, após uma difusão maior entre a população, a administração pública decide mudar o slogan da cidade, oficializando o slogan do município como: *Capital da Criança*. Depois de 14 anos, em 1984, foi sancionada a Lei nº 944 de 22 de agosto de 1984, onde realizou uma alteração no slogan: *Maravilha, Cidade das Crianças*.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sendo assim, é possível observar dois pontos. O primeiro, que um boato, uma história repassada oralmente, uma narrativa construída pela população, ganhou respaldo e se tornou Lei, estadual e federal, reforçando assim uma imagem já antes construída pelo nome da cidade, mas agora muito mais intensificada. Essa é uma das formas de abafar problemas internos, de ter uma imagem boa, a utilização desse título para a cidade é muito grande, já que há a presença em elementos que definem o município, como a imagem de uma criança no brasão da cidade ou na letra do hino. Seu uso serve, para além de demonstrar que o título é valorizado, também funciona como uma forma de invocador de memória, no qual é sempre lembrado que a cidade carrega esse título. A manutenção desses mitos é realizada através da presença de ligações à Cidade das Crianças em símbolos como o brasão oficial da cidade, em versos do Hino de Maravilha e no monumento *A Criança e o Pássaro*¹², localizado na praça da igreja matriz da cidade, bem no centro do município. Além desses elementos, o mito fundador do nome e do título são anualmente realçados nas publicações de aniversário dos jornais locais. Houve um realce maior em torno da alcunha da cidade nas publicações de aniversário do que nas que noticiam as aprovações, tanto nacional em uma edição de 2012, como na estadual em uma edição de 2021.

REFERÊNCIAS

CARLE, Cláudio Baptista; SEGAT, Flávia. O imaginário como forma de entender a

¹² Monumento feito pelo artista plástico Paulo Siqueira no ano de 1979, ele é constituído em sucata e representa uma criança soltando um pássaro que alça voo tendo a natureza da praça como adorno.

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

constituição das cidades. **Tessituras: Revista de Antropologia e Arqueologia**, [S.L.], v. 10, n. 2, p. 259-275, 20 jan. 2023. Universidade Federal de Pelotas. <http://dx.doi.org/10.15210/tessituras.v10i2.4894>.

FORTUNA, Carlos. Cidade e Urbanidade. In: FORTUNA, Carlos; LEITE, Rogério Proença (org.). **Plural de cidade: novos léxicos urbanos**. Portugal: Almedina, 2015. Cap. 6. p. 83-97.

GIALDI, Francisco. **Maravilha: sua terra, sua gente, sua história**. 2ª. Edição revista, atualizada e ampliada. Porto Alegre: EST Editora, 2003

HOBSBAWM, Eric. Introdução: a invenção das tradições. In: HOBSBAWM, Eric; RANGER, Terence (org.). **A Invenção das Tradições**. 6. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2008. p. 9-23. Tradução de: Celina Cardim Cavalcante.

PESAVENTO, Sandra Jatahy. Cidades visíveis, cidades sensíveis, cidades imaginárias. **Revista Brasileira de História**, [S.L.], v. 27, n. 53, p. 11-23, jun. 2007. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s0102-01882007000100002>.

PESAVENTO, Sandra Jatahy. Correntes, campos temáticos e fontes: uma aventura da história. In: PESAVENTO, Sandra Jatahy. **História & História Cultural**. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2005. Cap. 5, p. 77-80.

PILATI, José Isaac. **História da colonização de Maravilha**. Florianópolis: Edição da Imprensa Universitária/Universidade Federal de Santa Catarina, 1991.

RODRIGUES, ADRIANO VANDERLEI MICHELOTTI. **Era puro mato: o processo de desmatamento nas terras da companhia territorial sul brasil (1925-1978)**. 2020. Dissertação (Mestrado em História) - Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS, [S. l.], 2020.

SEIXAS, Jacy Alves de. Os tempos da memória: (des)continuidade e projeção. Uma reflexão (in)atual para a história?. **Projeto História**, São Paulo, v. 24, p. 46-63, jun. 2002.

TEDESCO, João Carlos. Re(vi)viendo o ontem no tempo e no espaço “dos de hoje”: fragmentos de memória de idosos. In: TEDESCO, João Carlos (org.). **Usos de Memórias**. Passo Fundo: Upf, 2002. Cap. 2. p. 41-79.

SELIGMANN-SILVA, Márcio. Benjamin e a paixão pela cidade "porosa". In: BENJAMIN, Walter. **Paris, a capital do século XIX e outros escritos sobre cidades**. Porto Alegre: L&Pm, 2022. p. 23-37.

Como citar este texto:

RODRIGUES, Carlos E. A memória como um balizador da construção narrativa da cidade de Maravilha - SC. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário*

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

*de Artes Digitais 2025. Belo Horizonte: Labfront/UEMG,
2025. ISSN: 2674-7847. p.1-12.*